

Нателла Басілашвілі

доктор політичних наук, професор,
факультет соціальних наук, бізнесу та права
Телавського державного університету імені Якова Гогобашвілі
Телаві, Грузія

ВИБОРИ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Annotation. The central figure of the modern political system is the citizen, since he creates the state, participates in the process of management and decision-making. The constitution of the country determines the status, rights and obligations of a citizen, which he can exercise in the territory of a particular country. A citizen is a member of a political unity that recognizes and recognizes the rights and obligations imposed on him.

Historical experience has shown that the establishment of citizenship at the institutional level is not enough to undermine the sense of belonging to the state. It is necessary to involve them in the processes of political management, where they share responsibility for decision-making. A decision made in this form corresponds to public needs, will be more effective and legitimate, since one of the indicators of the democratic nature of the state political system is a high degree of involvement of citizens in the process of making and implementing decisions.

Keywords: state, citizen, elections, direct and representative democracy, electoral democracy, liberal democracy, deliberative model.

Однією з найстаріших форм залучення населення до процесу політичного управління є участь у виборах, коли в умовах прямої демократії громадяни безпосередньо беруть участь у процесі прийняття рішень та роблять свій вибір. Ця модель могла б бути реалізована у давньогрецьких містах-державих. Чисельність населення сучасних держав та масштаб обговорюваних питань роблять реалізацію прямої демократії неможливою, тому головне у прямій та представницькій демократії – це ступінь залучення громадян, який можна назвати громадянською свободою. Поінформованість, прозорість та звітність призводять до високого рівня публічності. Громадяни більше усвідомлюють відповідальність у виборчому процесі.

Однією з найстаріших форм залучення населення до процесу політичного управління є участь у виборах, коли в умовах прямої демократії громадяни безпосередньо беруть участь у процесі прийняття рішень та роблять свій вибір. Ця модель може бути реалізована лише в невеликих громадських утвореннях, якими, наприклад, були давньогрецькі міста-держави.

Чисельність населення сучасних держав та масштаб обговорюваних питань унеможливають реалізацію прямої демократії. Участь усіх громадян держави затягне процес прийняття рішень у часі та паралізує державу. Однак певні ознаки прямої демократії включають референдум, плебісцит, збір підписів, які використовуються в особливих випадках для сприяння залученню населення до сучасних держав.

Альтернативою прямої демократії є представницька демократія, суть якої полягає у передачі громадянами своїх управлінських прав представникам. Завоювання влади та контроль над нею зазвичай можливі за допомогою періодичних виборів, а урядовці підзвітні громадянам.

Участь у виборах як форма залучення особливо важлива у нових незалежних державах. І тут громадянам надається можливість самим обирати правлячу владу. Відповідно такі виборчі процеси характеризуються високим рівнем участі.

Ось тут і виникає питання: які важелі має громадянин, щоб контролювати свого представника? Чи існує небезпека формування правлячої еліти, яка намагатиметься зберегти владу? Це питання, які супроводжують процес побудови «ефективної демократії» та вказують на необхідність посилення участі громадян та наділення їх владою.

При аналізі прямої та представницької демократії головним питанням є ступінь залучення громадян, який можна назвати громадянською свободою. Пряма демократія – це давня громадянська свобода, яка прагне захистити людей від насильства держави, але не може захистити правлячу більшість від насильства. Наприклад, один із основоположників лібералізму Джон Стюарт Мілль, говорячи про громадянські свободи, зазначає, що людству історично властива централізована форма правління, і суспільство постійно намагалося будь-яким способом встановити межу свого впливу. Найкращим рішенням щодо цього було обмежити владу Конституцією і передати її народу. Недостатньо захистити себе від насильства держави, але необхідно захистити себе від насильства більшості, щоб дозволити меншості реалізувати свою громадянську свободу.

Друге сприйняття демократії – це сучасна громадянська свобода, яка наголошує на участі громадян у процесі управління та перерозподілу відповідальності, захищаючи таким чином як державу, так і більшість від насильства.

Концепція громадянина, орієнтованого на участь, стала особливо помітною після Другої світової війни у Західній Європі та США. Ханна Аренд розглядає залучення як досягнення культури, результат соціалізації. Х. Аренд розглядає громадянство як специфічну функцію особистості, свідому роль, яку громадяни відіграють у цьому суспільстві. Поінформованість, прозорість та звітність призводять до дуже високого рівня публічності.

Під час обговорення цього питання два розуміння демократії протистоять одне одному: електоральне та ліберальне. «Електоральна демократія» пов'язана з мінімалістським розумінням, згідно з яким засновані на конкуренції, вільні та справедливі вибори є найбільш важливими. Що, у свою чергу, передбачає наявність гарантій необхідних для цього прав і свобод.

Відповідно до моделі «ліберальної демократії», плюралізм, самоврядування, участь, високий рівень довіри і терпимості є необхідними передумовами для розвитку

демократичної системи, яка визначає можливість вільного вибору та контролю уряду. Це система, коли суспільство домінує над державою, коли приймаються рішення, реалізуються та визнаються результати, часто виникають різні випадки, які можна виключити, якщо у прийнятті рішення беруть участь усі сторони – тобто громадяни. Саме зусилля щодо запобігання непередбаченим випадкам призвели до розробки дорадчої моделі прийняття рішень.

Центральне місце в цій моделі займає комунікація, яка базується на конструктивному діалозі. Обмін інформацією та аргументоване обговорення між залученими сторонами (державними чиновниками та громадянами). При використанні цієї моделі спостерігаються два основні напрямки. По-перше, це сприймається як ресурс демократичного управління, оскільки воно ґрунтується на обміні інформацією та потребами між директивними органами та особами, що визначають політику, а також на прозорості, підзвітності та, найголовніше, легітимності. У цей час підключено представників громадянського суспільства та політичних інститутів.

Другий напрямок дорадчої моделі сприймається як засіб розробки політичного курсу на основі досліджень, аналізу потреб і є своєрідним містком між особами, які приймають рішення, та науковою спільнотою, яка здатна провести експертизу цього рішення. Обидві моделі мають загальну мету сприяти залученню різних суб'єктів до процесу вироблення політики і, відповідно, проводити ефективний політичний курс. На питання про те, яка з цих моделей більш правильна, історичний досвід не відповідає.

Участь громадян у плануванні та прийнятті рішень може мати різні цілі. Це залежить від існуючої громадянської культури та результату, на який особа, яка приймає рішення, очікує від цих відносин.

Відповідно, ступінь залучення, яку Шеррі Арнштейн розгорнула за принципом драбини, різна. Вона виокремила вісім етапів участі, які поділила на 3 групи: відсутність участі, мінімальну участь та наділення громадянина владою.

Маніпуляція та терапія – це етапи псевдо-участі громадян. Далі йдуть мінімальні рівні залучення, коли у громадян більше голосів, але до них прислухаються менше. Наступні три етапи поєднують етап, коли громадянин наділений владою. У ході партнерства громадяни разом із урядом не лише обговорюють можливі альтернативи, а й залучаються до процесу реалізації, наприклад, шляхом створення коаліцій. Делегування влади та цивільного контролю означає передачу різних ресурсів групам громадян для реалізації рішень та контролю за ними самостійно. Очевидно, що ця модель Ш. Арнштейн є спрощеним описом, але вона також показує, наскільки значна відмінність між ступенями залучення. Критики вважають, що залучення громадян – це досить дорогий процес, що забирає багато часу, оскільки він пов'язаний з консультаціями, поданням проблем громадськості, плануванням інформаційної компанії, очікуванням зворотного зв'язку від громадськості тощо. Однак практика показала, що вигоди, які отримуються в результаті залучення громадян, значною мірою перевищують понесені витрати. Це виявляється у

готовності громадян брати участь у процесі реалізації, розділяти відповідальність з урядом, з розумінням ставитися до можливих невдач тощо. Саме в результаті цього уряди, орієнтовані на результат, часто вдаються до дорадчої практики.

Використана література

1. Бурус Г., Абашидзе З., Мухгули С., Дундуа М., Карая Т. (2020). *Демократія и громадянство*. Тбілісі.
2. Бурус Г., Рухадзе З., Квачадзе М., Гаприндашвили Л., Изория Л. (2011). *Демократія и громадянственность*. Тбілісі.
3. Мамукелашвили Э., Ахалмосулишвили Т. (2010). *Политология*. Тбілісі.
4. Милли Дж. М. (2015). *О свободе*. Тбілісі.
5. Аренди Х. (2015). Тбілісі.
6. *Словарь социально-политических терминов*. (2004). Тбілісі.
7. Читадзе Н. (2018). *Политология*. Тбілісі.
8. Арнштейн Ш. (1969). *Лестница гражданского участия*. JAIP, 35(4).